

Uma Breve Introdução à Teoria Das Categorias

Fernando Pereira Paulucio Reis

Universidade Federal do Espírito Santo

Maico Felipe Silva Ribeiro

Universidade Federal do Espírito Santo

Resumo

Desenvolvida por Samuel Eilenberg e Saunders MacLane no final da primeira metade do século XX, a Teoria das Categorias é uma ramificação da Matemática pura que trata de maneira uniforme modelos matemáticos distintos, (cada qual representado através de uma categoria) formalizando as relações entre eles. Ela nos fornece ambientes e mecanismos adequados para o estudo e unificação de estruturas matemáticas, bem como um ferramental com alto potencial de aplicabilidade às diversas áreas pertinentes ao conhecimento humano. No presente trabalho, faremos uma introdução à Teoria das Categorias, apresentando alguns conceitos e resultados.

Abstract

Developed by Samuel Eilenberg and Saunders Mac Lane late in the first half of the twentieth century, Category Theory is a branch of pure mathematics that deals uniformly different mathematical models, (each represented by one category) formalizing the relationships between them. It provides the environment and appropriate for the study of mathematical structures and unification, as well as a tool with high potential for applicability to various areas relevant to human knowledge. In this paper, we an introduction to Category Theory, featuring some of the concepts and results.

Palavras chaves: Teoria das Categorias, Morfismos, Objetos, Funtores.

1. Introdução

Em matemática é comum organizar objetos em estruturas como Espaços Vetoriais, Grupos, Anéis, Módulos, Espaços de Medida, Variedades Diferenciáveis e muitas outras. Um dos principais interesses nessa organização é compreender melhor o comportamento, propriedades e resultados mais gerais sobre classes de objetos pertinentes a uma mesma estrutura, que por sua vez está contida em alguma área da Matemática como Álgebra, Análise, Topologia, etc. A Teoria das Categorias, ramificação da Matemática Pura desenvolvida por Samuel Eilenberg e Saunders Mac Lane em 1945, é sem sombra de dúvidas um ambiente adequado para tratar formalmente relações existentes entre diferentes estruturas matemáticas.

Apesar de ser uma teoria relativamente recente se comparada a outras teorias matemáticas, a brevidade de sua história não configura um empecilho ao seu alto potencial de aplicabilidade às mais variadas áreas do conhecimento humano. O caráter de nova teoria oferece um vasto espaço para pesquisa, e uma série de desafios a serem transpostos.

Este trabalho tem como objetivo propagar as ideias introdutórias da referida teoria, proporcionando um contato inicial a estudantes e pesquisadores, aumentando assim, a base de conhecedores. O seu poder de expressão, o constante exercício da capacidade de abstração, e, para muitos, a tarefa de reestruturação da base lógica e matemática, já seriam condições suficientes para justificar o esforço em absorvê-la.

Iniciamos este trabalho introduzindo conceitos centrais em Teoria das Categorias, estreitamos, através de exemplos, o relacionamento entre Estruturas Algébricas e a linguagem categorial. Enunciamos e demonstramos alguns resultados que expressam o poder da Teoria das Categorias no processo de unificação de diferentes estruturas matemáticas.

2. Preliminares

Começamos estabelecendo a definição de Categoria.

Definição 2.1 Uma categoria $C = \langle Ob_C, Mor_C \rangle$ consiste de um **conjunto**¹ de objetos Ob_C e um conjunto de **Morfismos** ou **Setas** Mor_C , que satisfazem as seguintes condições:

i) A cada morfismo $f \in Mor_C$, estão associados dois objetos $A, B \in Ob_C$ chamados **Domínio** e **Codomínio** de f , respectivamente, e denotados $A = dom(f)$ e $B = cod(f)$. Neste caso, escrevemos $f: A \rightarrow B$ e definimos o conjunto $Mor_C(A, B)$ pondo

$$Mor_C(A, B) = \{f \in Mor_C \mid A = dom(f) \text{ e } B = cod(f)\}$$

ii) Dados três objetos $A, B, C \in Ob_C$ existe uma operação

$$\circ: Mor_C(B, C) \times Mor_C(A, B) \rightarrow Mor_C(A, C);$$

chamada **Composição**. Escrevemos $g \circ f$ para $g \in Mor_C(B, C)$ e $f \in Mor_C(A, B)$.

iii) Para cada $A \in Ob_C$, existe um morfismo $1_A \in Mor_C(A, A)$ chamado **Identidade**² de A .

Ainda, a operação de composição categorial satisfaz as seguintes propriedades:

p.1) A composição é associativa; isto é, dados $f \in Mor_C(A, B)$, $g \in Mor_C(B, C)$ e $h \in Mor_C(C, D)$, tem-se

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

p.2) Fixado $A \in Ob_C$, para cada $B \in Ob_C$, $f \in Mor_C(A, B)$ e $g \in Mor_C(B, A)$ tem-se

$$f \circ 1_A = f \quad \text{e} \quad 1_A \circ g = g.$$

Observação 2.2

- i) Sempre que for possível, vamos denotar a categoria $C = \langle Ob_C, Mor_C \rangle$ simplesmente por C .
- ii) O conjunto $Mor_C(A, B)$ pode ser denotado de uma das seguintes formas:
 $C(A, B) = hom_C(A, B) = hom(A, B) = (A, B) = (A, B)_C$.

¹ Neste trabalho, quando usarmos o termo "conjunto" podemos estar nos referindo a conjuntos pequenos ou a classes segundo definição dada em [1].

² O propriedade (p.2) afirma que o morfismo identidade 1_A de cada objeto A , atua como elemento neutro para operação de composição sempre que isso faz sentido.

A partir de agora, iremos adotar a primeira notação.

Na definição que segue, lembramos que nem toda classe é um conjunto pequeno (para maiores detalhes, veja §6 do Capítulo I de [1])

Definição 2.3 *Uma categoria C é pequena se os conjuntos Ob_C e Mor_C são conjuntos pequenos e é grande se Ob_C e Mor_C são classes.*

Exemplo 2.4 *Categoria Set :*

$Set = \langle Ob_{Set}, Mor_{Set} \rangle$, definida como segue, constitui uma categoria grande:

- a) Ob_{Set} é o conjunto de todos os conjuntos pequenos;
- b) Mor_{Set} é o conjunto de todas as funções entre conjuntos pequenos;
- c) Dados $A, B, C \in Ob_{Set}$, a operação de composição categorial

$$\circ: Set(B, C) \times Set(A, B) \rightarrow Set(A, C),$$

é a operação de composição de funções;

- d) Dado $A \in Ob_{Set}$, o morfismo $1_A \in Set(A, A)$ é a função identidade $id_A: A \rightarrow A$.

Note que, dados $f \in Set(A, B)$, $g \in Set(B, C)$, $h \in Set(C, D)$ e $a \in A$, tem-se que:

$$((h \circ g) \circ f)(a) = (h \circ g)(f(a)) = h(g(f(a))) = h(g \circ f(a)) = (h \circ (g \circ f))(a).$$

Portanto, $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$. Ainda, se $w \in Set(B, A)$, tem-se que:

$$(f \circ 1_A)(a) = f(1_A(a)) = f(a),$$

$$(1_A \circ w)(a) = 1_A(w(a)) = w(a).$$

Assim, $f \circ 1_A = f$ e $1_A \circ w = w$, o que mostra que Set é de fato uma categoria. Por outro lado, Set é uma categoria grande pois, Ob_{Set} , o conjunto de todos os conjuntos pequenos é uma classe própria, isto é, não é um conjunto pequeno.³

Definição 2.5 *Um conjunto M munido de uma operação binária associativa $\oplus$ e de um elemento neutro e_M , tal que para qualquer $a \in M$, tem-se que*

$$a \oplus e_M = e_M \oplus a = a,$$

é chamado um Monóide, e é denotado por $\langle M, \oplus, e_M \rangle$.

Definição 2.6 *Dados dois monóides $\langle M, \oplus_M, e_M \rangle$ e $\langle N, \oplus_N, e_N \rangle$, uma função $h: M \rightarrow N$ é um homomorfismo se*

$$h(e_M) = e_N \text{ e } h(x \oplus_M y) = h(x) \oplus_N h(y), \text{ para todo } x, y \in M.$$

³ Caso contrário, teríamos $Ob_{Set} \in Ob_{Set}$, contrariando o axioma da regularidade. Veja §6 do Capítulo I de [1].

Exemplo 2.7 Considere um monóide $\langle M, \oplus, e_M \rangle$

$\mathcal{M}_{\langle M, \oplus, e_M \rangle} = \langle Ob_{\mathcal{M}_{\langle M, \oplus, e_M \rangle}}, Mor_{\mathcal{M}_{\langle M, \oplus, e_M \rangle}} \rangle$, definida como segue, constitui uma categoria pequena:

a) $Ob_{\mathcal{M}_{\langle M, \oplus, e_M \rangle}} = \{M\}$;

b) $Mor_{\mathcal{M}_{\langle M, \oplus, e_M \rangle}} = M$,

c) A operação de composição categorial

$$\circ : \mathcal{M}_{\langle M, \oplus, e_M \rangle}(M, M) \times \mathcal{M}_{\langle M, \oplus, e_M \rangle}(M, M) \rightarrow \mathcal{M}_{\langle M, \oplus, e_M \rangle}(M, M),$$

é a operação binária $\oplus$;

d) O morfismo $1_M \in \mathcal{M}_{\langle M, \oplus, e_M \rangle}(M, M)$ é o elemento neutro e_M , isto é $1_M = e_M$.

Note que, dados $f, g \in \mathcal{M}_{\langle M, \oplus, e_M \rangle}(M, M)$, tem-se que:

$$g \circ f = g \oplus f \in \mathcal{M}_{\langle M, \oplus, e_M \rangle}(M, M).$$

Ainda, se $h \in \mathcal{M}_{\langle M, \oplus, e_M \rangle}(M, M)$, tem-se que:

$$(h \circ g) \circ f = (h \oplus g) \oplus f = h \oplus (g \oplus f) = h \circ (g \circ f)$$

e,

$$f \circ 1_M = f \oplus e_M = f = e_M \oplus f = 1_M \circ f.$$

Portanto, $\mathcal{M}_{\langle M, \oplus, e_M \rangle}$ é de fato uma categoria. Por outro lado, $\mathcal{M}_{\langle M, \oplus, e_M \rangle}$ é uma categoria pequena pois, $Ob_{\mathcal{M}_{\langle M, \oplus, e_M \rangle}}$ e $Mor_{\mathcal{M}_{\langle M, \oplus, e_M \rangle}}$ são conjuntos pequenos.

O exemplo anterior mostra que um monóide $\langle M, \oplus, e_M \rangle$ pode ser visto como uma categoria $\mathcal{M}_{\langle M, \oplus, e_M \rangle}$. Por outro lado, uma categoria pequena, com apenas um objeto, gera um monóide, no qual a composição de morfismos é a operação binária, isto materializa a possibilidade de usarmos linguagem categorial para descrever uma estrutura algébrica.

O próximo exemplo, mostra como podemos utilizar linguagem categorial para relacionar conjuntos estruturados.

Exemplo 2.8 Categoria **Mon**.

$Mon = \langle Ob_{Mon}, Mor_{Mon} \rangle$, definida como segue, constitui uma categoria grande:

a) Ob_{Mon} é o conjunto de todos os monóides;

b) Mor_{Mon} é o conjunto de todos os homomorfismos entre monóides;

c) Dados $A \doteq \langle A, \oplus_A, e_A \rangle, B \doteq \langle B, \oplus_B, e_B \rangle, C \doteq \langle C, \oplus_C, e_C \rangle \in Ob_{Mon}$, a operação de composição categorial

$$\circ: \text{Mon}(B, C) \times \text{Mon}(A, B) \rightarrow \text{Mon}(A, C),$$

é a operação de composição de funções;

d) Dado $A \doteq \langle A, \oplus_A, e_A \rangle \in \text{Ob}_{\text{Mon}}$, o morfismo $1_A \in \text{Mon}(A, A)$ é a função identidade $\text{id}_A: A \rightarrow A$.

A demonstração de que **Mon** é de fato uma categoria, segue diretamente da associatividade da composição de funções e do fato de que a composição de dois homomorfismos de monóides resulta em um homomorfismo de monóides.

A seguir, listamos outras importantes categorias de conjuntos estruturados.

Categorias	Objetos	Morfismos
Poset	Conjuntos parcialmente ordenados	Funções Monótonas
Rings	Anéis	Homomorfismos de Anéis
Grp	Grupos	Homomorfismos de Grupos
Vect	Espaços vetoriais	Transformações lineares
Top	Espaços topológicos	Funções contínuas
RGr	Grafos reflexivos	Homomorfismos de grafos reflexivos
Prov_L	Conjunto de todas as proposições de uma lógica L	$\Pi \in \text{Prov}_L(\beta, \alpha) \Leftrightarrow \Pi$ é uma prova de α a partir de β

Os dois últimos exemplos de categorias são amplamente utilizados em Ciência da Computação, para mais detalhes, veja capítulo 3 em [2].

O próximo exemplo explicita a existência de categorias simples, sem uma estrutura matemática.

Exemplo 2.9 Categoria 2.

$2 = \langle \text{Ob}_2, \text{Mor}_2 \rangle$, definida como segue, constitui uma categoria pequena:

a) $\text{Ob}_2 = \{A, B\}$;

b) $\text{Mor}_2 = \{1_A, 1_B, f: A \rightarrow B\}$;

A categoria **2** é uma das menores categorias em termos de objetos e morfismos.

Uma importante característica em Teoria das Categorias é a possibilidade de se construir categorias a partir de categorias existentes. Em muitos casos, a categoria construída herda importantes propriedades e resultados.

Definição 2.10 (Subcategoria) *Uma subcategoria $S = \langle Ob_S, Mor_S \rangle$ de uma categoria C é uma categoria na qual:*

a) $Ob_S \subseteq Ob_C$;

b) Dados $A, B \in Ob_S$, tem-se que:

$$S(A, B) \subseteq C(A, B)$$

c) A composição e a identidade em S são as mesmas de C , restritas aos morfismos e objetos de S .

Exemplo 2.11 *Seja S definida como segue:*

a) Ob_S é o conjunto de todos os conjuntos finitos;

b) Mor_S é o conjunto de todas as funções bijetoras;

c) A composição e a identidade de S são as mesmas de Set .

S é claramente uma subcategoria de Set .

Definição 2.12 (Categoria Dual) *Seja C uma categoria. A categoria dual de C , denotada por $C^{op} = \langle Ob_{C^{op}}, Mor_{C^{op}} \rangle$, é definida da seguinte forma:*

a) $Ob_{C^{op}} = Ob_C$;

b) Dados $A, B \in Ob_{C^{op}}$, tem-se que $f^{op} \in C^{op}(A, B) \Leftrightarrow f \in C(B, A)$. Quando não houver risco de ambiguidade, denotaremos f^{op} simplesmente por f .

c) Dados três objetos $A, B, C \in Ob_{C^{op}}$ a operação de composição categorial dual

$$\circ^{op}: Mor_{C^{op}}(B, C) \times Mor_{C^{op}}(A, B) \rightarrow Mor_{C^{op}}(A, C),$$

e tal que $g \circ^{op} f \doteq f \circ g$;

d) Dado $A \in Ob_{C^{op}}$ tem-se que $(1_A)^{op} = 1_A$.

A categoria dual de uma categoria é basicamente a inversão do sentido das suas setas.

A seguir, daremos um exemplo interessante de categoria dual.

Exemplo 2.13 *Seja P um conjunto finito, dotado de uma relação de ordem parcial $\leq$. Vamos definir uma categoria $\mathcal{C}_{(P, \leq)}$, pondo para objetos dessa categoria os elementos de P , isto é, $Ob_{\mathcal{C}_{(P, \leq)}} = P$. Sejam $x, y \in Ob_{\mathcal{C}_{(P, \leq)}}$. Se $x \leq y$ então diremos que existe em $\mathcal{C}_{(P, \leq)}$, um único morfismo entre x e y e representaremos esse morfismo por $(x, y): x \rightarrow y$. Dessa forma, podemos definir o conjunto dos morfismos de $\mathcal{C}_{(P, \leq)}$, pondo*

$$Mor_{\mathcal{C}_{(P, \leq)}} = \{(x, y): x \rightarrow y; \quad x, y \in Ob_{\mathcal{C}_{(P, \leq)}} \text{ e } x \leq y\}.$$

Em alguns casos, iremos escrever apenas (x, y) para representar o morfismo $(x, y): x \rightarrow y$. Vamos mostrar que $\mathcal{C}_{(P, \leq)} = \langle Ob_{\mathcal{C}_{(P, \leq)}}, Mor_{\mathcal{C}_{(P, \leq)}} \rangle$, é, de fato, uma categoria. Para cada $x, y \in Ob_{\mathcal{C}_{(P, \leq)}}$ definimos o conjunto

$$\mathcal{C}_{(P, \leq)}(x, y) = \begin{cases} (x, y): x \rightarrow y, & \text{se } x \leq y \\ \emptyset, & \text{se } x \text{ e } y \text{ não se relacionarem através de } \leq. \end{cases}$$

Sejam $x, y, z \in Ob_{\mathcal{C}_{(P, \leq)}}$ tais que $\mathcal{C}_{(P, \leq)}(x, y) \neq \emptyset$ e $\mathcal{C}_{(P, \leq)}(y, z) \neq \emptyset$. A operação de composição categorial

$$\circ_{\mathcal{C}_{(P, \leq)}}: \mathcal{C}_{(P, \leq)}(y, z) \times \mathcal{C}_{(P, \leq)}(x, y) \rightarrow \mathcal{C}_{(P, \leq)}(x, z)$$

é a transitividade de $\leq$, isto é,

$$(y, z) \circ_{\mathcal{C}_{(P, \leq)}} (x, y) = (x, z).$$

Dado $x \in Ob_{\mathcal{C}_{(P, \leq)}}$, o morfismo $(x, x): x \rightarrow x$ é o morfismo identidade 1_x caracterizado pela propriedade reflexiva de $\leq$. Notemos que, se $(x, y), (y, z) \in Mor_{\mathcal{C}_{(P, \leq)}}$, pela transitividade de $\leq$, temos $x \leq z$ e portanto, $(x, z) \in Mor_{\mathcal{C}_{(P, \leq)}}$. Além disso, se $w \in Ob_{\mathcal{C}_{(P, \leq)}}$ é tal que $\mathcal{C}_{(P, \leq)}(z, w) \neq \emptyset$, então

$$((z, w) \circ_{\mathcal{C}_{(P, \leq)}} (y, z)) \circ_{\mathcal{C}_{(P, \leq)}} (x, y) = (y, w) \circ_{\mathcal{C}_{(P, \leq)}} (x, y) = (x, w)$$

e

$$(z, w) \circ_{\mathcal{C}_{(P, \leq)}} ((y, z) \circ_{\mathcal{C}_{(P, \leq)}} (x, y)) = (z, w) \circ_{\mathcal{C}_{(P, \leq)}} (x, z) = (x, w).$$

Assim,

$$(z, w) \circ_{\mathcal{C}_{(P, \leq)}} ((y, z) \circ_{\mathcal{C}_{(P, \leq)}} (x, y)) = ((z, w) \circ_{\mathcal{C}_{(P, \leq)}} (y, z)) \circ_{\mathcal{C}_{(P, \leq)}} (x, y).$$

Finalmente, dado $w \in Ob_{\mathcal{C}_{(P, \leq)}}$ tal que $\mathcal{C}_{(P, \leq)}(w, x) \neq \emptyset$, então

$$(x, y) \circ_{\mathcal{C}_{(P, \leq)}} 1_x = (x, y) \circ_{\mathcal{C}_{(P, \leq)}} (x, x) = (x, y)$$

e,

$$1_x \circ_{\mathcal{C}_{(P, \leq)}} (w, x) = (x, x) \circ_{\mathcal{C}_{(P, \leq)}} (w, x) = (w, x).$$

Isso prova que $\mathcal{P}_{(P, \preceq)}$ é uma categoria.

Considere agora, a seguinte relação em P : para $x, y \in P$ definimos

$y \succeq x$ sempre que $x \preceq y$.

É fácil verificar que $\succeq$ é uma ordem parcial em P . Portanto, a correspondente categoria dual $\mathcal{P}_{(P, \preceq)}^{op}$ é o conjunto parcialmente ordenado $(P, \succeq)$, visto como a categoria $\mathcal{P}_{(P, \succeq)}$.

3. Funtores⁴

Nesta seção introduzimos o conceito de Funtor. Aqui, fazemos uso dessa ferramenta para descrever a passagem de um tipo de estrutura matemática para outro, exprimindo na forma de exemplos, o poder do conceito de Funtores no processo de unificação de estruturas matemáticas.

Definição 3.1 *Sejam C e D categorias. Um funtor Covariante F , ou simplesmente, funtor F com domínio C e codomínio D , denotado por $F: C \rightarrow D$ é um par de funções $F = \langle F_O, F_M \rangle$ (chamadas função objeto e função morfismo respectivamente), tais que:*

- i) $F_O: Ob_C \rightarrow Ob_D$ associa a cada objeto $A \in Ob_C$ um objeto $F_O(A) \in Ob_D$;
- ii) $F_M: Mor_C \rightarrow Mor_D$ associa a cada morfismo $f \in C(A, B)$ um morfismo $F_M(f) \in D(F_O(A), F_O(B))$ satisfazendo:
 - a. $F_M(g \circ f) = F_M(g) \circ F_M(f)$, quaisquer que sejam $f \in C(A, B)$ e $g \in D(B, C)$;
 - b. $F_M(1_A) = 1_{F_O(A)}$, para todo $A \in Ob_C$.

Exemplo 3.2 *Considere a categoria **Set**. Definimos $F: Set \rightarrow Set$ pondo $F = \langle F_O, F_M \rangle$ onde:*

- i) $F_O: Ob_{Set} \rightarrow Ob_{Set}$ é tal que $F_O(A) = P(A)$ é o conjunto de todos os subconjuntos $S \subset A$.
- ii) $F_M: Mor_{Set} \rightarrow Mor_{Set}$ associa a cada função $f \in Set(A, B)$, à função $F_M(f) \in Set(P(A), P(B))$ dada por $F_M(f)(S) = f(S) \subset B$, para cada $S \subset A$.

Note que dados $f \in Set(A, B)$, $g \in Set(B, C)$ e $S \subset X$ tem-se:

⁴ Em resumo, um Funtor é uma função entre duas categorias, que leva objetos em objetos, morfismo em morfismos, preservando domínios, codomínios, identidade e composições.

$$F_{\mathcal{M}}(g \circ f)(S) = (g \circ f)(S) = g(f(S)) = F_{\mathcal{M}}(g)(f(S)) = \\ = F_{\mathcal{M}}(g)(F_{\mathcal{M}}(f)(S)) = F_{\mathcal{M}}(g) \circ F_{\mathcal{M}}(f)(S).$$

Portanto, $F_{\mathcal{M}}(g \circ f) = F_{\mathcal{M}}(g) \circ F_{\mathcal{M}}(f)$. Ainda, dados $X \in \text{Set}$ e $S \subset X$, tem-se:

$$F_{\mathcal{M}}(1_X)(S) = 1_X(S) = S = 1_{F_{\mathcal{O}}(X)}(S)$$

ou seja, $F_{\mathcal{M}}(1_X) = 1_{F_{\mathcal{O}}(X)}$. Assim, $F: \text{Set} \rightarrow \text{Set}$ é um funtor.

Doravante, sempre que não houver risco de ambiguidade, usaremos apenas o símbolo F para indicar as funções $F_{\mathcal{O}}$ e $F_{\mathcal{M}}$.

Exemplo 3.3 Considere as categorias $\mathcal{M}_{\langle M, \oplus, e_M \rangle}$ e $\mathcal{N}_{\langle N, \otimes, e_N \rangle}$. Um funtor $F: \mathcal{M}_{\langle M, \oplus, e_M \rangle} \rightarrow \mathcal{N}_{\langle N, \otimes, e_N \rangle}$ é essencialmente um homomorfismo de monóides.

Exemplo 3.4 Considere as categorias $\wp_{(P, \leq_P)}$ e $\wp_{(Q, \leq_Q)}$. Um funtor

$F: \wp_{(P, \leq_P)} \rightarrow \wp_{(Q, \leq_Q)}$ é simplesmente, uma função monótona $F \in \mathbf{Poset}((P, \leq_P), (Q, \leq_Q))$.

Exemplo 3.5 Seja C uma categoria. Considere o par de operações $1_C: C \rightarrow C$ definido por:

i) $1_C: Ob_C \rightarrow Ob_C$ é tal que $1_C(A) = A$ para todo $A \in Ob_C$;

ii) $1_C: Mor_C \rightarrow Mor_C$ associa a cada morfismo $f \in C(A, B)$, o morfismo $1_C(f) = f \in C(A, B)$. 1_C é um funtor, conhecido como funtor identidade⁵.

Definição 3.6 Sejam $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ categorias, $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ e $G: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ funtores. A composição de G com F , denotada por $GF: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}$ é dada por

$$GF(X) = G(F(X)), \quad \text{se } X \in Ob_{\mathcal{A}}$$

e,

$$GF(f) = G(F(f)), \quad \text{se } f \in Mor_{\mathcal{A}}.$$

Proposição 3.7 Composição de funtores é um funtor.

⁵ Se S é uma subcategoria de C , então o par de operações $I_C: S \rightarrow C$ definidas de maneira análoga, definem o funtor Inclusão.

Exemplo 3.8 *Categoria Cat*

$Cat = \langle Ob_{Cat}, Mor_{Cat} \rangle$, definida como segue, constitui uma categoria:

- a) Ob_{Cat} é o conjunto de todas as categorias pequenas;
- b) Mor_{Cat} é o conjunto de todos os funtores entre categorias pequenas;
- c) Dados $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C} \in Ob_{Cat}$ a operação de composição categorial

$$\circ: Cat(\mathcal{B}, \mathcal{C}) \times Cat(\mathcal{A}, \mathcal{B}) \rightarrow Cat(\mathcal{A}, \mathcal{C}),$$

é a operação de composição de funtores;

d) Dado $\mathcal{A} \in Ob_{Cat}$, o morfismo $1_{\mathcal{A}} \in Cat(\mathcal{A}, \mathcal{A})$ é o funtor identidade $1_{\mathcal{A}}: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$.

Note que, dados $F \in Cat(\mathcal{A}, \mathcal{B}), G \in Cat(\mathcal{B}, \mathcal{C}), H \in Cat(\mathcal{C}, \mathcal{D}), X \in Ob_{\mathcal{A}}$ e $f \in Mor_{\mathcal{A}}$, tem-se que:

$$(HG)F(X) = H(G(F(X))) = H(GF(X)) = H(GF)(X),$$

e,

$$(HG)F(f) = H(G(F(f))) = H(GF(f)) = H(GF)(f).$$

Portanto, $(HG)F = H(GF)$. Ainda, se $W \in Cat(\mathcal{B}, \mathcal{A})$, tem-se que:

$$F1_{\mathcal{A}}(X) = F(1_{\mathcal{A}}(X)) = F(X)$$

$$1_{\mathcal{A}}W(X) = 1_{\mathcal{A}}(W(X)) = W(X).$$

Assim, $F1_{\mathcal{A}} = F$ e $1_{\mathcal{A}}W = W$, o que mostra que Cat é de fato uma categoria.⁶

Vamos finalizar este trabalho apresentando uma pequena aplicação da linguagem categorial: vamos definir formalmente um diagrama d em uma categoria C , para tanto vamos precisar de algumas definições auxiliares.

Definição 3.9 (Grafo) Um **grafo** $G = \langle N, S, Og, Dt \rangle$ consiste de um conjunto de **objetos** N , um conjunto de **setas** S , e duas funções $Og, Dt: S \rightarrow N$, que satisfazem a seguinte condição:

- A cada seta $f \in S$, estão associados dois objetos $X = Og(f)$ e $Y = Dt(f)$ chamados origem e destino de f . Neste caso, assim como em categorias, escrevemos $f: X \rightarrow Y$.

Os objetos de N são chamados **nós** ou **vértices** e as funções Og e Dt são chamadas função **origem** e **destino**, respectivamente.

⁶ Poset e Mon são exemplos de subcategorias de Cat .

Definição 3.10 *Sejam $G = \langle N_G, S_G, Og_G, Dt_G \rangle$ e $H = \langle N_H, S_H, Og_H, Dt_H \rangle$ grafos.*

Um homomorfismo de grafos α com domínio G e codomínio H , denotado por

$\alpha: G \rightarrow H$ é um par de operações $\alpha = \langle \alpha_N, \alpha_S \rangle$, tais que:

i) $\alpha_N: N_G \rightarrow N_H$, associa a cada nó $X \in N_G$, um nó $\alpha_N(X) \in N_H$;

ii) $\alpha_S: S_G \rightarrow S_H$ associa a cada seta $f: X \rightarrow Y$ de S_G uma seta

$$\alpha_S(f): \alpha_N(X) \rightarrow \alpha_N(Y) \text{ de } S_H;$$

iii) $Og_H \circ \alpha_S = \alpha_N \circ Og_G$ e $Dt_H \circ \alpha_S = \alpha_N \circ Dt_G$.

Definição 3.11 *Sejam $G = \langle N_G, S_G, Og_G, Dt_G \rangle, H = \langle N_H, S_H, Og_H, Dt_H \rangle$ e*

$L = \langle N_L, S_L, Og_L, Dt_L \rangle$ grafos, $\alpha: G \rightarrow H$, e $\beta: H \rightarrow L$ homomorfismo. A composição

de β e α , denotada por $\beta\alpha: G \rightarrow L$, é dada por

$$\beta\alpha = \langle (\beta\alpha)_N, (\beta\alpha)_S \rangle = \langle \beta_N \circ \alpha_N, \beta_S \circ \alpha_S \rangle.$$

Proposição 3.12 *A composição de homomorfismos de grafos é um homomorfismo de grafos.*

Prova *Sejam $G = \langle N_G, S_G, Og_G, Dt_G \rangle, H = \langle N_H, S_H, Og_H, Dt_H \rangle$ e*

$L = \langle N_L, S_L, Og_L, Dt_L \rangle$ grafos, $\alpha: G \rightarrow H$, e $\beta: H \rightarrow L$ homomorfismos e $\beta\alpha: G \rightarrow L$

a composição de β e α . Tem-se que:

i) Dado $X \in N_G$, segue que $\alpha_N(X) \in N_H$. Portanto,

$$(\beta\alpha)_N(X) = (\beta_N \circ \alpha_N)(X) = \beta_N(\alpha_N(X)) \in N_L;$$

ii) Se $f: X \rightarrow Y \in S_G$ então $\alpha_S(f): \alpha_N(X) \rightarrow \alpha_N(Y)$ é uma seta de S_H . Assim,

$$\begin{aligned} (\beta\alpha)_S(f) &= (\beta_S \circ \alpha_S)(f) \\ &= \beta_S(\alpha_S(f)): \beta_N(\alpha_N(X)) \rightarrow \beta_N(\alpha_N(Y)) \end{aligned}$$

é uma seta de S_L .

iii) Finalmente,

$$\begin{aligned} Og_L \circ (\beta\alpha)_S &= Og_L \circ (\beta_S \circ \alpha_S) \\ &= (Og_L \circ \beta_S) \circ \alpha_S \\ &= (\beta_N \circ Og_H) \circ \alpha_S \\ &= \beta_N \circ (Og_H \circ \alpha_S) \\ &= \beta_N \circ (\alpha_N \circ Og_G) \\ &= (\beta_N \circ \alpha_N) \circ Og_G \\ &= (\beta\alpha)_N \circ Og_G. \end{aligned}$$

Analogamente,

$$\begin{aligned} Dt_L \circ (\beta\alpha)_S &= Dt_L \circ (\beta_S \circ \alpha_S) \\ &= (\beta_N \circ \alpha_N) \circ Dt_G \\ &= (\beta\alpha)_N \circ Dt_G. \end{aligned}$$

Portanto, $\beta\alpha$ é um homomorfismo de grafo.

Exemplo 3.13 Categoria GR

$GR = \langle Ob_{GR}, Mor_{GR} \rangle$, definido como segue, constitui uma categoria:

a) Ob_{GR} é o conjunto de todos os grafos;

b) Mor_{GR} é o conjunto de todos os homomorfismos de grafos;

c) Dados $G = \langle N_G, S_G, Og_G, Dt_G \rangle, H = \langle N_H, S_H, Og_H, Dt_H \rangle$ e

$L = \langle N_L, S_L, Og_L, Dt_L \rangle$ grafos, a operação de composição categorial

$$\circ: GR(L, H) \times GR(G, H) \rightarrow GR(G, L),$$

é a operação de composição de homomorfismos de grafos;

d) Dado $G = \langle N_G, S_G, Og_G, Dt_G \rangle \in Ob_{GR}$, o morfismo $1_G \in GR(G, G)$ é o homomorfismo $1_G = \langle (1_G)_N, (1_G)_S \rangle$, onde:

i) $(1_G)_N: N_G \rightarrow N_G$, é tal que $(1_G)_N(X) = X$, para todo $X \in N_G$;

ii) $(1_G)_S: S_G \rightarrow S_G$ associa a cada seta $f: X \rightarrow Y$ de S_G a seta $(1_G)_S(f) = f$ de S_G .

A demonstração de que GR é de fato uma categoria segue do fato de que a composição de homomorfismo de grafos é associativa e de que o homomorfismo $1_G = \langle (1_G)_N, (1_G)_S \rangle$, satisfaz a propriedade p.2 da definição 2.1.

Exemplo 3.14 Considere as categorias Cat e GR. Definimos o par de operações

$F_e: Cat \rightarrow GR$ da seguinte forma:

i) $F_e: Ob_{Cat} \rightarrow Ob_{GR}$ é tal que $F_e(C) = G_C$, onde $G_C = \langle Ob_C, Mor_C, Og_C, Dt_C \rangle$ com $Og_C(f) = dom(f)$ e $Dt_C(f) = cod(f)$;

ii) $F_e: Mor_{Cat} \rightarrow Mor_{GR}$ associa a cada funtor $T = \langle T_O, T_M \rangle \in Cat(C, D)$, com

$$T_O: Ob_C \rightarrow Ob_D \text{ e } T_M: Mor_C \rightarrow Mor_D,$$

o par de operações

$$F_e(T) = \langle T_O, T_M \rangle.$$

Note que

$$F_e(T): F_e(C) \rightarrow F_e(D)$$

é um homomorfismo de grafos. De fato, se $f \in C(A, B)$, então $T_{\mathcal{M}}(f) \in D(T_O(A), T_O(B))$. Daí,

$$\begin{aligned} (Og_D \circ T_{\mathcal{M}})(f) &= Og_D(T_{\mathcal{M}}(f)) \\ &= \text{dom}((T_{\mathcal{M}})(f)) = T_O(A) \\ &= T_O(Og_C(f)) = (T_O \circ Og_C)(f), \end{aligned}$$

e,

$$\begin{aligned} (Dt_D \circ T_{\mathcal{M}})(f) &= Dt_D(T_{\mathcal{M}}(f)) = \text{cod}(T_{\mathcal{M}}(f)) \\ &= T_O(B) = T_O(Dt_C(f)) \\ &= (T_O \circ Dt_C)(f) \end{aligned}$$

Assim, $F_e(T) \in GR(G_C, G_D)$. Agora, dados $T \in \text{Cat}(C, D)$ e $R \in \text{Cat}(D, H)$, tem-se:

$$F_e(RT) = RT = F_e(R)F_e(T).$$

Ainda, dado $C \in \text{Ob}_{\text{Cat}}$,

$$F_e(1_C) = 1_C = 1_{G_C} = 1_{F_e(C)}.$$

Portanto F_e é um funtor⁷.

Definição 3.15 (Diagrama) Considere $C = \langle \text{Ob}_C, \text{Mor}_C \rangle$ uma categoria, $G = \langle N, S, Og, Dt \rangle$ um grafo e o funtor $F_e: \text{Cat} \rightarrow GR$. Um morfismo $d \in GR(G, F_e(C))$, isto é, $d: G \rightarrow G_C$ é chamado um **diagrama d em C**.

Definição 3.16 (Diagrama comutativo) Um diagrama d em C é **comutativo** se, fixados arbitrariamente $A, B \in N_G$, para quaisquer $C, D \in N_G, f: A \rightarrow B, h: A \rightarrow D, g: C \rightarrow B$ e $w: D \rightarrow B$ setas de A_G , tem-se que $d_S(g) \circ_C d_S(f) = d_S(w) \circ_C d_S(h)$.

Os diagramas são muito utilizados em Álgebra, na simplificação de enunciados dos mais variados resultados e no entendimento de suas demonstrações, por vezes, demasiadamente complicadas.

Exemplo 3.17 (Categoria dos morfismos sobre C) Seja C uma categoria qualquer.

$C^{\rightarrow} = \langle \text{Ob}_{C^{\rightarrow}}, \text{Mor}_{C^{\rightarrow}} \rangle$, definida como segue, constitui uma categoria

a) $\text{Ob}_{C^{\rightarrow}} = \text{Mor}_C$;

⁷ O funtor F_e é conhecido como funtor esquecimento. Existem outros funtores esquecimento.

b) O conjunto $\text{Mor}_{C^{\rightarrow}}$ é determinado da seguinte forma: sejam $f \in C(A, B)$ e $g \in C(C, D)$ objetos de $C^{\rightarrow}$, então $(\alpha_1, \alpha_2) \in C^{\rightarrow}(f, g)$ se, e somente se, o seguinte diagrama comuta

(isto é $\alpha_2 \circ f = g \circ \alpha_1$).

c) Dados $a \in C(A, B)$, $b \in C(C, D)$ e $c \in C(E, F)$ a operação de composição categorial

$$\circ_{C^{\rightarrow}}: C^{\rightarrow}(b, c) \times C^{\rightarrow}(a, b) \rightarrow C^{\rightarrow}(a, c)$$

é tal que $(\gamma_1, \gamma_2) \circ (\alpha_1, \alpha_2) = (\gamma_1 \circ \alpha_1, \gamma_2 \circ \alpha_2)$, onde $(\alpha_1, \alpha_2) \in C^{\rightarrow}(a, b)$ e $(\gamma_1, \gamma_2) \in C^{\rightarrow}(b, c)$.

d) Dado $a \in C(A, B)$, o morfismo $1_a \in C^{\rightarrow}(a, a)$ é o morfismo $1_a = (1_A, 1_B)$.

No exemplo anterior utilizamos diagramas na simplificação do enunciado.

Funtores, cálculos functoriais e todo ferramental a ser desenvolvido em Teoria das Categorias, proporcionam um ambiente adequado para tratar de maneira uniforme modelos matemáticos distintos, consolidando o processo de unificação de algumas estruturas matemáticas através de mapeamentos categoriais, potencializando assim, seu campo de aplicações às diversas áreas do conhecimento.

Referências Bibliográficas

- [1] MacLane, S. Categories for the working mathematician. Springer-Verlag, 1971.
- [2] Menezes, P. B. & e Haeuler, E. H. Teoria das Categorias para Ciência da Computação. Editora Sagral Luzzato, 2006.

Fernando Pereira Paulúcio Reis

Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória - ES, Brasil

E-mail address: fernandopreis@gmail.com

URL: www.ufes.br

Maico Felipe Silva Ribeiro

Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória - ES, Brasil

E-mail address: mfsr83@gmail.com

URL: www.ufes.br